

**ESCALA CROMÁTICA DE EVIDENCIA APLICADA NA RECONSTRUCCIÓN DAS
TRAZAS DOS EDIFICIOS E ESPAZOS XEOGRÁFICOS REPRESENTADOS
(POLÍGONOS)**

	<p>Tanto a traza como a localización exacta énos descoñecida. Proponse unha localización aproximada.</p>
	<p>Edificios antigos cuxa traza descoñecemos, pero non a súa localización. Representáanse mediante un cadrado ou rectángulo.</p>
	<p>Espazos ou edificios antigos cuxa delimitación espacial ou traza é unha proposta personal baseada na lectura das fontes.</p>
	<p>Espazos ou edificios antigos cuxa delimitación espacial ou traza é unha proposta da comunidade científica.</p>
	<p>Espazos xeográficos que carecen dunha limitación fixa. A súa representación é unha proposta aproximada.</p>
	<p>Espazos ou edificios antigos alterados ao longo do tempo, pero existentes na actualidade. A súa traza pode resultarnos dubidosa, ou mesmo descoñecida, polo menos durante certos períodos, pero a súa localización en calquera caso é precisa.</p>
	<p>Espazos ou edificios cuxa traza permaneceu total ou practicamente inalterada e a súa localización é perfectamente coñecida.</p>